

ИЗУЧЕНИ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА БРОККОЛИ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Тешаева Хуршидабону Шухратовна

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сина
г. Бухара, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12593406>

Аннотация:

Существуют надежные эпидемиологические данные о благотворном влиянии потребления брокколи на здоровье, многие из которых явно опосредованы изотиоцианатом сульфорафаном. одновременно макро- и микроэлементы занимают не последнее место среди наиболее важных фитохимических соединений в капусте брокколи. Содержание макро- и микроэлементов в пище очень мало – миллиграммы или микрограммы, но их количество в организме должно соответствовать физиологическим потребностям человека. Они не являются источниками энергии, но участвуют в усвоении пищи, регуляции функций, осуществлении процессов роста, адаптации и развития организма. В связи с тем, что биоэлементы растений вместе с основным комплексом биологически активных веществ переходят в лекарственную форму и оказывают дополнительное воздействие на живой организм, нами был исследован элементный состав водного экстракта надземной части брокколи.

Ключевые слова: брокколи, микро и макро элементы ,элементный состав, экстракт, народная медицина.

«ГЕПАНОРМ» БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІ ҚОСЫМШАСЫНЫҢ

Бауырдың созылмалы АУРУЛАРЫНА ӘСЕРІ

Тешаева Хуршидабону Шухратқызы

Әбу Әли ибн Сина атындағы Бұхара мемлекеттік медицина институты
Бұхара, Өзбекстан

Аннотация: Брокколиді тұтынудың денсаулыққа пайдалы әсерлері туралы сенімді эпидемиологиялық дәлелдер бар, олардың көпшілігі изотиоцианат сульфорафан арқылы анық. Сонымен қатар, макро- және микроэлементтер брокколидегі ең маңызды фитохимиялық қосылыстардың ішінде соңғы орында емес. Азық-түліктегі макро- және микроэлементтердің мөлшері өте аз - миллиграмм немесе микрограмм, бірақ олардың ағзадағы мөлшері адамның физиологиялық қажеттіліктеріне сәйкес келуі керек. Олар энергия көзі емес, тамақты сіңіруге, функцияларды реттеуге, ағзаның өсу, бейімделу және даму процестерін жүзеге асыруға қатысады. Өсімдік биоэлементтері биологиялық белсенді заттардың негізгі кешенімен бірге дәрілік түрге ауысып, тірі ағзаға қосымша әсер ететіндіктен, біз өсімдіктің жер үсті бөлігінің сулы сығындысының элементтік құрамын зерттедік. брокколи.

Кілт сөздер: брокколи, микро және макроэлементтер, элементтік құрамы, сығындысы, дәстүрлі медицина.

STUDYING THE ELEMENTAL COMPOSITION OF BROCCOLI AND ITS USE

Teshaeva Khurshidabonu Shukhratovna

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sina
Bukhara, Uzbekistan

Annotation: There is robust epidemiological evidence for the health benefits of broccoli consumption, much of which is clearly mediated by the isothiocyanate sulforaphane. At the same time, macro- and microelements occupy not the last place among the most important phytochemical compounds in broccoli. The content of macro- and microelements in food is very small - milligrams or micrograms, but their amount in the body must correspond to the physiological needs of a person. They are not sources of energy, but are involved in the absorption of food, regulation of functions, and implementation of the processes of growth, adaptation and development of the body. Due to the fact that plant bioelements, together with the main complex of biologically active substances, are transferred into a dosage form and have an additional effect on a living organism, we investigated the elemental composition of an aqueous extract of the above-ground part of broccoli.

Key words: broccoli, micro and macro elements, elemental composition, extract, traditional medicine.

Целью. данного исследования является изучение элементного состава экстракта брокколи и его использование

Метод и материалы исследования. Для количественного определения микро и макроэлементов методом индуктивно связанной плазмы масс-спектрометрии (ИСП-МС) использовали приборы ИСПМСNEXION-2000, прибор микроволнового разложения (Германия) и мерные колбы.

В результате анализа экстракта из надземной части брокколи были определены концентрации 31 биоэлементов, из которых шесть макроэлемента (Ca, Na, Fe) и 25 микроэлементов, преобладающим элементом в образце был калий, и эти данные соответствуют литературным данным, в которых сообщается о высокой концентрации этого элемента в пищевых растениях. Среди минеральных солей, макро- и микроэлементов в составе капусты брокколи следует отметить калий, который выводит из организма избыток солей и воду; кальций и фосфор, которые обеспечивают функционирование костной и мозговой тканей; железо, медь, кобальт, которые принимают участие в кроветворении; йод, предотвращающий заболевание щитовидной железы. Это растение содержит также большое количество макроэлементов (натрий, калий, кальций, магний, фосфор) и микроэлементы (железо, алюминий, марганец, медь, молибден, никель, цинк, кремний).

Выводы. Примененный метод оказался удовлетворительным для количественного определения кальция, магния, натрия, калия, марганца, железа и цинка. По полученным результатам можно сделать вывод, что почва Самаркандской области заметно улучшила элементный состав данного вида культуры.

Список литературы:

1. Болтаев, М. М., кизи Мелибоева, Ш. Ш., Джалилов, Ф. С., Юлдашева, Д. Х., Джалилова, Ф. С., & Самадов, Б. Ш. (2022). BROKKOLI VA BROKKOLI NIHOLLARIDAN TURLI KASALLIKLARNING OLDINI OLIISH VA DAVOLASHDA FOYDALANISH. Журнал химии товаров и народной медицины, 1(4), 242-254.
2. Болтаев М.М., Ш. М.С., Джалилов Ф.С. (2023). ПОДГОТОВКА И СУШКА ТРАВ БРОККОЛИ (BRASSICA OLERACEA L.). Электронное видання мережне Редакція колегии: проф.

Котвицкая А.А., проф. Владимирова ИМ, проф. Георгиянц В.А., проф. Перехода ЛО, проф. Журавель И.О., проф. Колісник СВ, доц. Кръков О.С., проф. Власов СВ, ас. Смелова НМ, ас. Григорьев ГВ, 19.

З. Болтаев, М. М., Мелибоева, Ш. Ш. к., Джалилов, Ф. С., & Самадов, Б. Ш. (2023). ТЕХНОЛОГИЯ СУШКИ БРОККОЛИ (BRASSICA OLERACEA L.). Журнал химии товаров и народной медицины, 2(2), 182–196. <https://doi.org/10.55475/jcgtm/vol2.iss2.2023.184>